

Roteiro de entrevista:

Saudações e apresentações:

- Saudações ao entrevistado e apresentações dos entrevistadores (dupla autora do presente trabalho)
- Informar o objetivo da entrevista e sua importância
- Contextualizar sobre tema das perguntas

Confirmação de informações:

- Pedir para o entrevistado confirmar seu nome completo e a instituição a qual pertence.

Perguntas:

- 1) Você compreende o conceito de Engenharia de Software Verde nos cursos de graduação de Engenharia de Software? Se sim, como entende? Se não, o entrevistador explica um pouco sobre.
 - 2) O que você acredita ser a aplicação dos princípios de Engenharia de Software Verde nos cursos atuais de Engenharia de Software no Brasil?
 - 3) Quais as maiores dificuldades e desafios para tal implantação?
 - 4) O que você propõe para implementar nos cursos de Engenharia de Software, para que a prática da Engenharia de Software Verde se torne mais presente a longo prazo?
- Pedir para o entrevistado esclarecer suas respostas caso não tenham sido compreendidas.
 - Permitir que o entrevistado faça perguntas e esclareça suas dúvidas, se houver.

Agradecimentos:

- Agradecer ao entrevistado pela disponibilidade e colaboração
- Despedidas